

البحث الاجتماعي ودوره في استرجاع المعلومات على شبكة الإنترنت : دراسة تحليلية مقارنة

بيانات الأطروحة:

اسم الباحث:	سالي محيي الدين محمد
الموضوع:	<u>الإنترنت</u>
تاريخ:	<u>2013</u>
عدد الصفحات:	أ - ز ، 195
اسم المشرف:	ثناء إبراهيم موسى فرحات ، ضياء الدين عبدالواحد
مكان الإجازة:	القاهرة
مستوى الرسالة:	ماجستير
بيانات الجامعة:	جامعة عين شمس - كلية الآداب - قسم المكتبات والمعلومات
اللغة:	اللغة العربية
الكلمات المفتاحية:	<u>استرجاع المعلومات</u> , <u>البحث الاجتماعي على الإنترنت</u> , <u>شبكة الإنترنت</u>
النوع:	الرسائل الجامعية